

TELÉSFORO CRISTÓFANI: VIDA E OBRA CONTRIBUIÇÕES À ARQUITETURA MODERNA PAULISTA

Silvia Raquel Chiarelli
Ruth Verde Zein

RESUMO

Este artigo propõe a continuação e aprofundamento do estudo da vida e obra do arquiteto paulista Telésforo Cristófani (1929 - 2002) partindo do seu reconhecimento profissional como responsável juntamente com um grupo de talentosos arquitetos paulistas, por uma importante renovação no cenário arquitetônico paulista nas décadas de 1960-1980. O artigo partirá da base estabelecida em trabalhos anteriores, aproveitando o acervo organizado pela pesquisa documental *Arquitetos paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929 - 2002)* elaborado pelas pesquisadoras Profa. Dra. Ana Gabriela Godinho Lima, Profa. Dra. Cecília Rodrigues dos Santos e Profa. Dra. Ruth Verde Zein (2006), na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU Mack). Informamos que, atualmente, os arquivos profissionais do arquiteto, organizados por esta pesquisa documental, encontram-se no acervo da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP), disponíveis para o acesso de todos os pesquisadores. Além das dissertações que tratam da vida e obra do arquiteto: a pioneira desenvolvida por ARAUJO (2009) e a segunda de autoria de CHIARELLI (2013b). O presente artigo tem como foco o trabalho de divulgação da vida e obra desse arquiteto, que tanto contribuiu para o panorama de obras da arquitetura moderna paulista e nacional, de modo que esta possa ser reconhecida, preservada e cada vez mais estudada por todos.

Palavras-chave: Arquitetura moderna paulista, Telésforo Cristófani.

TELÉSFORO CRISTÓFANI: LIFE AND WORK
CONTRIBUTIONS TO THE MODERN
ARCHITECTURE OF SÃO PAULO
ABSTRACT

This paper proposes the continuation and deepening of the study of the life and work of the paulista architect Telésforo Cristófani (1929 - 2002), starting from his professional recognition as responsible with a group of talented São Paulo architects, for an important renovation in the São Paulo architectural scene in the decades of 1960 - 1980. The paper will start from the base established in previous works, taking advantage of the collection organized by the documentary research *Arquitetos paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929 - 2002)* elaborated by the researchers PhD Ana Gabriela Godinho Lima, PhD Cecília Rodrigues dos Santos and PhD Ruth Verde Zein (2006), Faculty of Architecture and Urbanism, Presbyterian University Mackenzie (FAU Mack). We would like to inform you that currently the professional archives of this architect, organized by this documentary research, are available in the Technical Section of Iconographic Materials of the Library of the Faculty of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo (FAU USP). Access of all researchers. Besides the dissertations that deal with the life and work of the architect: the pioneer developed by ARAUJO (2009) and the second by CHIARELLI (2013b). This paper focuses on the work of disseminating the life and work of the architect, who contributed so much to the panorama of works of modern architecture in São Paulo and Brazil, so that it can be recognized, preserved and increasingly studied by all.

Keywords: Paulista modern architecture, Telésforo Cristófani.

TELÉSFORO CRISTÓFANI: VIDA Y OBRA
LAS CONTRIBUCIONES A LA
ARQUITECTURA MODERNA PAULISTA
RESUMEN

En este artículo se propone la continuación y profundización del estudio de la vida y la obra del arquitecto paulista Telésforo Cristófani (1929 - 2002) a partir de su reconocimiento profesional como responsable junto con un grupo de talentosos arquitectos

de São Paulo, para una renovación importante en el panorama arquitectónico de São Paulo, en las décadas de 1960-1980. Artículo apartará de establecida sobre la base de trabajos anteriores, aprovechando la colecta organizada por la investigación documental *Arquitetos paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929 - 2002)*, elaborado por los investigadores Prof. PhD Ana Gabriela Lima Godinho, Prof. PhD Cecilia Rodrigues dos Santos y el Prof. PhD Ruth Verde Zein (2006), la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie (FAU Mack). Tenga en cuenta que actualmente los archivos profesionales arquitecto, organizados por esta investigación documental, se encuentran en la colección de la Sección Técnica de Materiales Iconográficos de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAU USP), disponible para acceder a todos los investigadores. Además de los ensayos sobre la vida y obra de arquitecto: un pionero desarrollado por ARAUJO (2009) y el segundo por CHIARELLI (2013b). Este artículo se centra en el trabajo de difundir la vida y obra del arquitecto, que tanto contribuyó al panorama de las obras de la arquitectura moderna paulista y nacional, de modo que pueda ser reconocido, preservado y cada vez más estudiada por todos.

Palabras llave: Arquitectura moderna paulista. Telésforo Cristófani.

O presente artigo se propõe a apresentar a arquitetura de Telésforo Cristófani com base na seleção de alguns dos seus mais relevantes projetos. O trabalho também dá continuidade ao esforço inicial da pesquisa documental *Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929 - 2002)* elaborada com o financiamento do Fundo Mackenzie de Pesquisa (Mackpesquisa) pelas pesquisadoras Profa. Dra. Ana Gabriela Godinho Lima, Profa. Dra. Cecília Rodrigues dos Santos e Profa. Dra. Ruth Verde Zein (2006) na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU Mack). Atualmente os arquivos profissionais do arquiteto, organizados por esta pesquisa documental, encontram-se disponíveis para o acesso de todos os pesquisadores no acervo da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP).

As dissertações de ARAUJO (2009) e de CHIARELLI (2013b), ambas desenvolvidas no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação da Profa. Dra. Ana Gabriela Godinho Lima e Profa. Dra. Ruth Verde Zein, respectivamente, tratam da vida e obra do arquiteto Telésforo Cristófani e têm grande relevância. A primeira por ter organizado o levantamento da base documental presente no acervo original do arquiteto, apresentando, assim, um panorama geral da vida e da obra de Cristófani e dando início ao trabalho de reconhecimento e divulgação dos projetos e obras deste arquiteto ainda pouco conhecido. Enquanto que a segunda, em contrapartida, difere dos objetivos, da metodologia e dos resultados propostos pelo trabalho de ARAUJO. Apenas algumas obras de Cristófani foram selecionadas para uma análise mais aprofundada segundo alguns temas e preocupações precisos, relacionados a questões tectônicas e compositivas. São elas: o Edifício Baviera (1963); o Edifício Restaurante Vertical Fasano (1964); o Edifício Giselle (1969); o Edifício Escritório Sede CTB – SP/TELESP (1971); e o Edifício Paulista I (1973).

Importante ressaltar ainda que apesar do acervo das obras do arquiteto Telésforo Cristófani já haver sido parcialmente organizado e, atualmente, estar disponível para consulta e pesquisa, ainda há muito a estudar sobre sua contribuição arquitetônica para a arquitetura paulista e brasileira. Dessa maneira, o presente artigo foi desenvolvido com a intenção de noticiar as pesquisas anteriores e continuar

com o processo de reconhecimento e divulgação do trabalho deste importante profissional que, assim como muitos dos arquitetos de sua geração, possui uma vasta produção local e nacional.

O presente artigo apresentará uma breve biografia profissional do arquiteto de maneira a nos mostrar sua trajetória. Também serão apresentados alguns dos seus projetos e obras a fim de demonstrar os diferentes caminhos escolhidos por Cristófani como resposta a cada desafio projetual que se apresentou diante dele e como buscou adequar o processo e os resultados às exigências que cada obra objetivamente propõe, evidenciando essa capacidade de adaptação às circunstâncias técnicas, ao tempo e ao lugar.

BREVE BIOGRAFIA PROFISSIONAL DO ARQUITETO TELÉSFORO CRISTÓFANI

Telésforo Giorgio Cristófani (1929 - 2002) graduou-se arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1952. Iniciou sua carreira trabalhando na construtora de seus tios, Salfacci & Buchignani. No final da década de 1950 organizou escritório próprio e individual, o qual ele manteve durante toda sua carreira. Desenvolveu muitos projetos com parcerias, associando-se com outros arquitetos, tais como: Francisco Petracco, Roberto Loeb, Fábio Penteado, João Walter Toscano e Décio Tozzi.

Além do projeto e obra de arquitetura, desde o início de sua carreira profissional, o arquiteto também dedicou-se à arquitetura de interiores desenvolvendo *layout* de espaços, paginação de pisos e forros, planejamento de iluminação para residências e empreendimentos comerciais, tendo em diversas ocasiões desenhado todos os móveis para diversos projetos seus.

No ano de 1957, a revista Acrópole publicou pela primeira vez suas obras nas edições de setembro e novembro sobre o Edifício Tuscania e sua própria residência, respectivamente, localizadas no bairro Jardins em São Paulo. Esta mesma revista publicou outras seis obras do arquiteto até o seu fechamento no ano de 1971.

Cristófani tinha entre 35 e 40 anos de idade, quando desenvolveu diversos projetos importantes da sua carreira como o Edifício Giselle, na avenida Nove de Julho, e o Restaurante Vertical Fasano, na rua Dom José de Barros, no centro de São Paulo, ambos reconhecidos e premiados pela categoria profissional.

Foi através de contatos familiares que Cristófani foi convidado pelo proprietário do Restaurante Vertical Fasano para projetar a residência de seu filho, Fabrizio Fasano, em São Paulo.

Também através de convites vindos por contatos entre familiares e amigos, Cristófani foi encarregado do projeto de três restaurantes Rubayat em São Paulo. O primeiro deles localizado na rua Vieira de Carvalho, no Centro de São Paulo, e depois, as filiais na Alameda Santos e na avenida Faria Lima.

Participou de diversas concorrências públicas e projetou uma série de conjuntos habitacionais e mais de trinta escolas para o Governo do Estado de São Paulo em cidades do interior, como Pindamonhangaba, Embu e Franca entre os anos 1970 e 1990. O arquiteto é também autor do edifício para escola primária da Graded School (Escola Graduada) de 1976, no Morumbi em São Paulo.

Cristófani foi professor das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Universidade Católica de Santos (FAU UNISANTOS) e da Universidade de São Paulo por alguns anos. Integrou também diversas diretorias do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IABsp).

Sua obra discreta e ao mesmo tempo marcante e seu papel como professor são reconhecidos pela qualidade e propriedade por várias gerações de arquitetos que foram seus alunos, estagiários, colaboradores e sócios. Estando ainda pouco divulgada e estudada, sua contribuição corre o risco de ser injustamente esquecida, cabendo à academia o esforço de sistematizar, divulgar e aprofundar o reconhecimento de sua contribuição.

PRATICANDO DIFERENTES CAMINHOS DA CULTURA ARQUITETÔNICA DE SEU TEMPO

Ao longo de toda a sua obra, Telésforo Cristófani projetou para situações econômicas e técnicas muito diversas, em cada caso buscando adequar o processo criativo, os meios técnicos e os resultados plásticos, atendendo às exigências que cada obra objetivamente propõe, evidenciando a sua capacidade de adaptação e ajuste da sua criatividade às circunstâncias técnicas, ao tempo, ao lugar e à legislação. Ao mesmo tempo, a qualidade da sua obra permite e facilita uma análise crítica que pode ajudar a iluminar a questão dos processos projetuais empregados naquele momento e contexto histórico.

Serão apresentados a seguir, de forma breve e sucinta, alguns dos projetos e obras significativos elaborados por Cristófani durante sua trajetória profissional. Trata-se de um panorama breve que permitirá obter mais informações sobre sua capacidade de adaptar cada projeto e obra aos desafios propostos. Desafios que permitiram que este profissional experimentasse experiências de todo o tipo, reveladas em cada projeto e cada obra, e que informam uma aproximação muito precisa de sua habilidade como arquiteto projetista para manipular os recursos construtivos em função das suas intenções compositivas.

Esclarecemos que entre os 139 projetos catalogados e recolhidos do acervo do arquiteto, apenas 26 foram digitalizados pelas professoras e pesquisadoras Profa. Dra. Ana Gabriela Godinho Lima, Profa. Dra. Cecília Rodrigues dos Santos e Profa. Dra. Ruth Verde Zein, segundo critérios de seleção adotados por aquela pesquisa inicial. Esclarecemos também que os 139 projetos catalogados e recolhidos do acervo do arquiteto, assim como os CD-ROMs que contêm as digitalizações, atualmente, encontram-se disponíveis para consulta e pesquisa de todos no acervo Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Dentre os 26 projetos digitalizados, buscamos aqueles que possuem mais informações (desenhos técnicos, perspectivas, fotografias de época, etc.) e que ao mesmo tempo ilustram as diferentes experiências de Cristófani para serem apresentados pelo presente artigo.

Os edifícios escolares, por exemplo, representam uma quantidade considerável de projetos na produção de Telésforo Cristófani, conforme destacou ARAUJO (2009, p. 18). Segundo a autora, essas obras significam mais de 26% de todas as obras projetadas pelo arquiteto, somando 37 escolas no total.

Dentre elas estão o Grupo Escolar Típico Rural, datado do ano de 1967, no município de Garça, estado de São Paulo; e a escola particular *Graded School* (Escola Graduada), datada do ano de 1976, localizada no bairro do Morumbi, região sul da capital paulista. Mesmo tendo programas quase similares, as duas escolas apresentaram outros desafios para Cristófani, que respondeu a eles de maneira muito distinta, porém com o mesmo cuidado e atenção que podem ser conferidos, por exemplo, nos detalhes construtivos registrados nos desenhos de ambas as obras.

O Grupo Escolar Típico Rural possui uma grande cobertura em abóbadas de berço, construídas em concreto armado, que abriga todo o programa do edifício. O cuidado de Cristófani com a obra pode ser notado, inclusive, no ajuste das divisões internas que delimitam cada um dos ambientes de forma que coincidam com as peças que unem as abóbadas duas a duas.

A *Graded School*, também construída em concreto armado, está subdividida em três blocos interligados por rampas implantados de maneira a se adaptar ao terreno em declive. Com forma escultórica, se destaca a rampa helicoidal externa ao bloco principal do edifício e que logo é notada por quem o observa do lado de fora.

Apesar da sua pequena escala, as residências projetadas e construídas por Cristófani também são obras com suficiente complexidade programática e formal. E assim como as escolas, também assumem os resultados compositivos obtidos através das escolhas projetuais e construtivas do arquiteto diante das possibilidades dadas a ele naquele momento.

A Residência do Arquiteto, datada do ano de 1957, localizada no bairro Jardim Paulistano, na capital paulista, tem seu programa distribuído em dois blocos separados e com tamanhos distintos locados em um lote estreito e de grande profundidade. O primeiro e maior abriga as funções de lazer e descanso da família do proprietário, que neste caso, trata-se do próprio arquiteto Cristófani. Enquanto que o segundo e menor bloco, localizado nos fundos do terreno, abriga a área de serviço e descanso da empregada. Essa separação das funções em blocos distintos deixa clara a relação de hierarquia social ilustrada pela imagem da *Pirâmide Social*. O programa que coube ao bloco maior foi distribuído em dois pavimentos, sendo que no pavimento superior está toda a área de descanso ou ainda denominada como área noturna. Seu acesso só é possível por uma escada localizada em posição de destaque no interior do edifício e construída a partir de uma viga de concreto armado pintado de branco e apoiada no solo e na laje, vencendo 2,50 metros de altura e com projeção horizontal em forma de semicírculo. Já a ligação entre os dois blocos ocorre pelo piso térreo e pelo paisagismo construído na mesma cota. A laje plana nos dois blocos assume a vontade do arquiteto em buscar a imagem de modernidade corrente na época.

Outros resultados compõem o projeto final da Residência Fabrizio Fasano, de 1968, localizada no bairro Cidade Jardim, também na capital paulista. Ao contrário da residência anterior, o programa da Residência Fabrizio Fasano está distribuído em um único bloco de dois pavimentos

em um terreno plano. Porém, diferentemente do exemplo anterior, todo o programa está disposto no pavimento superior. No térreo encontram-se apenas a garagem dos automóveis e a piscina localizada na área externa. O acesso ao pavimento superior se dá por duas escadas externas, em concreto armado aparente, anexadas ao único volume, em forma de paralelepípedo. Internamente, as escadas definem duas áreas com focos de interesse invertidos (cruzados em “X”), conformados pelas áreas fechadas (dormitórios, cozinha e área de serviço), em contraponto com as áreas abertas (hall, corredor e sala). Externamente, essas passaram a ser elementos compositivos das quatro fachadas do edifício. Porém, neste caso, a composição é justificada pela construção, uma vez que o volume em forma de paralelepípedo pôde ser construído com uma única laje contínua, sem recortes para encaixar as escadas, de forma que também houvesse uma continuidade da estrutura. Justificável para a obtenção de uma construção econômica e racional.

Na Residência Fabrizio Fasano, notamos as intenções compositivas de Cristófani quando uniu, num mesmo plano plástico, a tradição luso-brasileira e as tendências mais representativas da arquitetura contemporânea. Neste edifício a tradição é lembrada discretamente pelo telhado tripartido avançado em relação às paredes de vedação para garantir sua proteção em relação às águas pluviais, e pelo cruzamento das vigas aparentes em madeira que o sustentam. Enquanto que as tendências contemporâneas são lembradas pela pureza formal, pelos princípios racionalistas e pelo uso da estrutura em concreto armado aparente no pavimento inferior e na construção das escadas.

Outras soluções, ou melhor, outras escolhas feitas por Cristófani como resposta aos demais desafios podem ser conferidos na Residência Adriano Guidotti, projetada e construída no ano de 1975, no bairro do Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo. Implantada em um terreno em declive, o único volume parece ter se encaixado no lote em três meio-níveis. O acesso à residência se dá pelo nível intermediário, onde uma única laje de cobertura com 16 metros de vão está apoiada nas empenas cegas laterais, criando assim uma cobertura que abriga os automóveis na garagem. Na cota mais baixa, estão situados os ambientes diurnos, inclusive o jardim e a piscina, localizados na área externa. Já no pavimento superior, com vista para a área externa, estão os ambientes noturnos, ou melhor, os dormitórios. Os acessos aos meio-níveis se dão por escadas internas.

Como último exemplo de tipologia residencial, chamamos a atenção para a Residência Luiz Augusto Peccioli, do ano de 1999, localizada no Condomínio Laranjeiras, no município litorâneo de Paraty, no estado

do Rio de Janeiro. Situada em um lote de esquina, a residência é composta por um único volume com um telhado de duas águas interrompido, em alguns momentos, por vazios que formam pátios internos por onde a luz natural entra no edifício, iluminando alguns dos ambientes internos, e por onde também é garantida a ventilação do interior do edifício. A sala com pé direito duplo está delimitada por grandes caixilhos que sustentam grandes planos envidraçados, garantindo a luminosidade desse ambiente - como pode ser visto na fachada posterior. Ainda com o mesmo cuidado, notamos a preocupação do arquiteto ao prolongar a cobertura em relação ao plano envidraçado a fim de evitar a incidência direta dos raios solares no ambiente em dias muito quentes. Considerando, assim, o clima litorâneo no trópico. Alinhado à projeção do telhado, o piso também foi prolongado, e logo, formou-se um alpendre que continua com o gramado à sua frente. Cristófani buscou uma combinação entre as técnicas construtivas e compositivas tradicionais, solução com o alpendre, e as contemporâneas, solução com os grandes caixilhos que sustentam os planos envidraçados.

Dentre os edifícios residenciais verticais, destacamos dois deles: o Edifício Baviera e o Edifício Giselle, construídos em concreto armado aparente e, localizados no bairro do Itaim Bibi, na zona sul da cidade de São Paulo. Atualmente, tratam-se de dois dos edifícios mais bem preservados e conservados de Cristófani.

O Edifício Baviera, projetado e construído em 1963, foi implantado em frente à uma praça e na esquina de três ruas. O edifício de 12 pavimentos é um bloco único com formato de paralelepípedo, implantado em um lote com formato quase retangular e com recuo dos quatro lados. Conforme destacou ARAUJO (2009, p. 92), esse é o único edifício com uso residencial em que Cristófani definiu um uso aberto dos pilotis/paredes no pavimento térreo, abrigando apenas o estacionamento de veículos e o hall de acesso. Devido à inclinação do lote, Cristófani criou um patamar no terreno de maneira a nivelá-lo à cota mais alta, optando por aterrjá-lo e liberar o térreo através dos pilotis/paredes para o estacionamento dos veículos. Abaixo desse patamar, situa-se um pequeno subsolo técnico, com funções que atendem ao edifício. Essas decisões projetuais decorrem do programa ter sido abrigado em monobloco cujas dimensões de comprimento, largura e altura são as máximas admitidas no terreno, atingindo as áreas, a altura e os recuos permitidos pela legislação em vigência.

O Edifício Giselle, projetado e construído no ano de 1969, está implantado no centro de um lote com formato de trapézio, voltado

para uma das avenidas mais importantes do bairro e para a rua paralela a ela, com cotas distintas. O edifício com uso misto (comercial e residencial) possui três acessos distintos que levam aos usos diferentes da construção: os moradores acessam a garagem e as unidades habitacionais pela avenida, através de uma escada e duas rampas, localizadas no centro do lote; enquanto que o público acessa o comércio através das duas escadas implantadas nas laterais do terreno, voltadas para a avenida. O público também tem acesso ao comércio pela rua paralela à avenida, através de uma escada e uma rampa, cada qual localizada em uma das laterais do lote, no mesmo eixo das duas escadas voltadas para a avenida. Este arranjo permite ao público seguir de uma via pública à outra percorrendo o meio da quadra. Com isso, Cristófani projetou e construiu um solo permeável e fluído do ponto de vista urbano, atribuindo maior qualidade urbana e arquitetônica, e conseqüentemente, complexidade ao seu projeto através da criação de dois térreos, localizados em níveis distintos.

Atualmente, o terreno encontra-se cercado por portões e grades que foram desenhados por Cristófani posteriormente à construção do edifício a pedido dos moradores. Os portões e as grades foram instalados durante uma das reformas realizadas no edifício. Identificamos o cuidado do arquiteto em manter sua intenção inicial ao permitir que o pedestre continue percorrendo o meio da quadra, indo de uma rua a outra, mesmo com a adição dos portões e das grades. Durante todo o período do dia, os portões de acesso ao térreo comercial permanecem abertos com passagem livre para o pedestre. E no período da noite, ficam fechados. Somente os portões de acesso à garagem e ao hall das unidades habitacionais permanecem fechados durante todo o tempo. Estes são abertos somente no momento da entrada e saída dos funcionários e moradores das unidades.

Neste breve panorama que ilustra os diferentes caminhos tomados por Cristófani, apresentaremos também, ainda de forma muito breve e sucinta, outros dois projetos para concursos elaborados pelo arquiteto em parceria com outros profissionais. Tratam-se de projetos de grande escala e com programas extensos, demonstrando, mais uma vez, a busca do arquiteto Cristófani em adequar o processo e os resultados às exigências que cada obra objetivamente propõe, evidenciando a sua capacidade de adaptação às circunstâncias técnicas, ao tempo e ao lugar.

Telésforo Cristófani, em parceria com Francisco Petracco, Jon Maitrejean e Nelson Morse, participou do I Concurso de Ante Projeto Assembleia Legislativa das Minas Gerais (Palácio da Inconfidência) no ano de

1962. O projeto propõe um único volume implantado ao lado de uma praça que serviria de espaço público para possíveis manifestações cívico-políticas. Em publicação na revista *Acrópole* n° 283, os arquitetos Cristófani, Petracco, Maitrejean e Morse afirmaram que, neste projeto, o "hall nobre é uma praça coberta, prolongamento abrigado e dramatizado da praça cívica". Quanto à vedação, as fachadas frontal e posterior são de concreto aparente com "paramentos" em concreto texturizado com orifícios que filtram a luz natural para dentro do edifício, enquanto que as fachadas laterais são de concreto aparente e vidro. O uso de grandes panos de concreto armado aparente é característico nessa obra e foi posteriormente usado em outros projetos do autor, nos quais é evidente a exploração das suas propriedades plásticas e materiais. No projeto da assembléia, o sistema estrutural em concreto armado é composto por grandes pilares e lajes nervuradas, organizados em duas partes estruturais que funcionam de maneira independente: uma contêm as galerias laterais, enquanto que a outra, o plenário apoiado em quatro pilares.

Já o projeto para o Clube XV, no ano de 1963, na cidade litorânea de Santos, no estado paulista, contou com a parceria de Sergio Bergamin, Mario Yoshinaga e Ugo Tedeschi. Com o projeto proposto, a equipe de arquitetos ficou em 5° lugar. Inserido em um terreno delimitado por três ruas e próximo ao mar, o único volume em concreto armado aparente está suspenso do solo e apoiado em quatro pilares. O primeiro pavimento, onde está localizada a piscina, é o qual possui maior dimensão. Sua extensão protege e projeta sombra no pavimento térreo, por onde há o acesso ao edifício. Assim como o primeiro, os pavimentos superiores abrem-se para o mar, através de sacadas que serviriam de mirantes. E a cada andar, a extensão do piso diminui de modo que o volume seja escalonado. Com três fachadas cegas voltadas para a "paisagem monótona constituída pela monstruosa repetição de edifícios consequentes da desenfreada especulação imobiliária",¹ o único volume se apresenta como uma grande caixa fechada para quem o observa do seu exterior. O contrário se apresenta para o observador quando se encontra em uma das sacadas, no interior do edifício. Assim o edifício parece "comunicar-se com o céu e o mar".²

1. Trecho extraído do memorial descritivo do anteprojeto do Clube XV. Fonte: Acervo organizado pela pesquisa *Arquitetos paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)*.

2. Trecho extraído do memorial descritivo do anteprojeto do Clube XV. Fonte: Acervo organizado pela pesquisa *Arquitetos paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)*.

A compreensão da trajetória profissional do arquiteto paulista Telésforo Cristófani e a vontade de analisar cada uma das obras apresentadas, mesmo que em um breve estudo proposto por este artigo, correspondem ao esforço e a tentativa de *decifrar* as possíveis relações existentes entre as intenções compositivas das questões programáticas, técnicas e edilícias, propostas pelo arquiteto em cada uma das suas obras. Notamos que Cristófani respondeu a cada desafio projetual de maneira única, adequando o programa imposto ao terreno, aos materiais e às técnicas construtivas de sua época. Esses desafios permitiram que este profissional realizasse experiências de todo o tipo, que informam uma aproximação muito precisa de sua habilidade como arquiteto projetista para manipular os recursos construtivos em função das suas intenções compositivas. Estas intenções fizeram parte de um repertório de possibilidades, experimentações e realizações que podem ser compreendidas como referência necessária, mesmo que em si mesma insuficiente, para pensar o *novo* a cada projeto. E ainda, que o conjunto de conhecimentos acumulados pelo arquiteto e incorporados na proposição projetual deixou registros perceptíveis em cada uma das obras apresentadas. Cada obra é singular e individual, mesmo que apresente, implicitamente ou não, escolhas semelhantes e/ou materiais e técnicas construtivas iguais.

Esperamos que este artigo cumpra o seu papel sendo mais uma homenagem e um pequeno aporte ao relevante corpo de conhecimento de todos aqueles que contribuíram para a divulgação e conservação da vida e obra deste importante arquiteto paulista, com quem pudemos aprender através da sua produção arquitetônica. Com a divulgação das pesquisas anteriores e da localização atual do acervo profissional do arquiteto – disponível para consulta e pesquisa – esperamos despertar a atenção de outros pesquisadores para que estes também possam dar continuidade ao processo de reconhecimento e divulgação do trabalho desse importante profissional que, assim como muitos dos arquitetos de sua geração, possui uma vasta produção local e nacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acrópole, n. 283, São Paulo.

ARAUJO, Fanny Schroeder de Freitas. *Telésforo Cristófani (1929-2002), contribuições à arquitetura paulista*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU Mackenzie, 2009.

- BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira*. São Paulo, Perspectiva/Fapesp, 2003.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Editora Perspectiva, 2008.
- CHIARELLI, Silvia Raquel. Contribuições de Telésforo Cristófani para a Arquitetura Brutalista. In *7º Fórum de Pesquisa FAU Mackenzie*, São Paulo, 2011.
- CHIARELLI, Silvia Raquel. Edifício Giselle (1969): construção e composição. In *V PROJETAR - Processos de Projeto: teorias e práticas*, Belo Horizonte, 2011.
- CHIARELLI, Silvia Raquel; ZEIN, Ruth Verde. Telésforo Cristófani: construção e composição. In *I Jornada Discente da Pós-graduação da FAU Mackenzie*, São Paulo, 2012.
- CHIARELLI, Silvia Raquel; ZEIN, Ruth Verde. Um olhar contemporâneo sobre o edifício Baviera (1963): construção e composição. In *XXIV Congresso Pan-Americano de Arquitetos*, Maceió, 2012.
- CHIARELLI, Silvia Raquel. A presença do concreto, da madeira e do metal no Restaurante Vertical Fasano. In *IV Seminário DOCOMOMO Sul*, Porto Alegre, 2013.
- CHIARELLI, Silvia Raquel. *Telésforo Cristófani: construção e composição*. Orientadora Ruth Verde Zein. Dissertação de mestrado. São Paulo, PPGAU-Mack, 2013b.
- LIMA, Ana Gabriela Godinho; SANTOS, Cecília Rodrigues dos; ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetos paulistas, idéias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)*. São Paulo, Macpesquisa, 2006.
- REZENDE, Vera. Planos e regulação urbanística: a dimensão normativa das intervenções na cidade do Rio de Janeiro. In OLIVEIRA, Lúcia Lippi (org.). *Cidade: história e desafios*. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2002, p. 256-281.
- ZEIN, Ruth Verde; LIMA, Ana Gabriela Godinho; CAMARGO, Mônica Junqueira. A obra do arquiteto Telésforo Giorgio Cristófani. In *1º Seminário DOCOMOMO São Paulo*. 2004.